

TA’LIM-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI

Nishonova Dilfuza Xomidovna

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ta’lim-tarbiya mazmuni, maqsad va vazifalari davrlar o‘tishi bilan kengayib borishi natijasida uning shakl va usullari ham takomillashib bormoqda. Hozirda inson faoliyatining asosiy yo‘nalishlari ulardan ko‘zda tutilgan maqsadlarni to‘liq amalga oshirish imkoniyatini beruvchi yaxlit tizimlar, ya’ni texnologiyalarga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada ta’lim jarayonini samarali tashkil etishda pedagogik texnologiyalarning o‘rni haqidagi ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim, tarbiya, bilim, ko‘nikma, malaka, ta’lim texnologiyasi, zamonaviy ta’lim, didaktik vositalar.

Аннотация: В результате расширения содержания, целей и задач образования совершенствуются также его формы и методы. В настоящее время основные направления человеческой деятельности превращаются в интегрированные системы, то есть технологии, позволяющие в полной мере реализовать намеченные цели. В данной статье изложена информация о роли педагогических технологий в эффективной организации образовательного процесса.

Ключевые слова: Образование, обучение, знания, умения, навыки, образовательные технологии, современное образование, дидактические средства.

Abstract: As a result of the expansion of the content, goals and tasks of education, its forms and methods are also improving. Currently, the main directions of human activity are turning into integrated systems, i.e. technologies, which enable the full realization of the intended goals. This article describes information about the role of pedagogical technologies in the effective organization of the educational process.

Key words: Education, training, knowledge, skills, skills, educational technology, modern education, didactic tools.

Yosh avlodni zamon talablari darajasida o‘qitish kelajakda barkamol inson, mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida tarbiyalashdek murakkab masalalarni muvaffaqiyatli hal etish ko‘p jihatdan o‘qituvchining g‘oyaviy e’tiqodi, kasbiy mahorati, bilimdonligi, pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etishi va boshqarishiga bog‘liqdir.

Pedagogik texnologiya bu-o‘quvchilar qobiliyati, imkoniyati va ehtiyojlarini hisobga olgan holda, ta’lim shakllarini amalga oshirish uchun ko‘zlangan natijaga

erishishda eng qulay yo‘l va usullarni tanlash va ishlab chiqish mahoratidir. Pedagogik jarayonlar uchun tatbiq qilinuvchi texnologiyaning an’anaviy va noan’anaviy, tarixiy, klassik, yangi va zamonaviy turlari farq qilinmoqda. Asosiy maqsad - shaxsning ta’lim va tarbiyasi hamda uning aqlan va jismonan rivojlanishi bilan bog‘liq kasbiy faoliyat ekanligini nazarda tutsak, qanday nomlanishidan qat’iy nazar, pedagogik texnologiya komil inson tushunchasiga mazmunan singib ketishi lozim.

Pedagogik texnologiya o‘z tizimiga ega bo‘lib, unda komponentlar ketma-ketligi, o‘zaro bog‘liqligi, bir butunligi saqlanadi. O‘quv-tarbiya jarayonida pedagogik texnologiyaning boshqaruvchanligi shundan iboratki, bunda o‘quv jarayonini rejalashtirish, tashxis qilish, natijalash, tuzatish kiritish imkoniyatlari mavjud. Bunda ta’limda kutilgan natijalarga erishiladi, vaqt tejiladi. Pedagogik texnologiyaning tasdiqlanuvchanligi ishlangan model boshqa pedagoglar qo‘llaganda ham xuddi ushunday samara, natija berishi kerakligini bildiradi. Bir so‘z bilan aytganda, ta’lim jarayoniga yangicha yondashib, ijodkorlik, bunyodkorlik tatbiq etilsagina, ta’lim samarali yangi bosqichga ko‘tariladi; ya’ni

– o‘quvchining talabi, moyilligi, istak-xohishi uning imkoniyatlari darajasida qondiriladi;

- o‘quvchining o‘quv mehnatiga mas’uliyati, javobgarligi burchi oshadi;
- bilimlarni mustaqil egallash malakalari shakllanadi;
- unda umr bo‘yi o‘z bilimini o‘ziga boyitishiga ishonch paydo bo‘ladi;
- erkin fikrlash malakasi shakllanadi;
- shaxs sifatida jamiyatda o‘zining o‘rnini tezroq topib olishga muhit yaratiladi.

O‘quv-tarbiya jarayonini texnologiyalashtirish ob’ektiv jarayon ekanligini, zamonaviyligi esa ilmiy-texnik taraqqiyot yo‘nalishi bilan belgilanishi tan olgan holda pedagogik texnologiyaning o‘ziga xos tomonlari va yaqin kelajakda u bilan bog‘liq vazifalarga quyidagilarni kiritish mumkin:

– istiqbolli o‘qitish va tarbiyalash vositalarini yaratish va ularga tayangan holda ilg‘or pedagogik texnologiyalarni loyihalash, amaliyotga joriy etish, ommalashtirish va samarali aniqlash;

– pedagog–o‘qituvchilarni ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalar bo‘yicha yangi bilimlar tizimi bilan qurollantirishni uzluksiz tashkil etish;

– ilg‘or o‘qituvchilar va pedagoglar ish tajribalari va usullarini o‘rganib borish, ular yaratgan yangi metodikalarni yangi pedagogik texnologiyalar darajasiga ko‘tarish borasidagi ishlarni amalga oshirish.

Zamonaviy ta’limni tashkil etishda qo‘yiladigan muhim talablardan biri ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida yuksak natijalarga erishishdir. Bunday natijalarga erishish uchun o‘qituvchilardan yuksak pedagogik mahorat hamda o‘quv- tarbiya jarayonini samarali boshqarishga nisbatan yangicha yondoshuvni talab etadi.

Demak, pedagogik texnologiya o‘z mohiyatiga ko‘ra sub‘etiv xususiyatga ega, ya’ni har bir pedagog o‘quv-tarbiya jarayonini o‘z imkoniyati, kasbiy mahoratidan kelib chiqqan holda ijodiy va samarali tashkil etishi lozim. Qanday shakl, metod va vositalar yordamida tashkil etilishidan qat’iy nazar pedagogik texnologiyalar:

- pedagogik faoliyat o‘quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishi;
- o‘qituvchi va o‘qituvchilar orasida o‘zaro hamkorlikni qaror toptirishi;
- o‘quvchilar tomonidan o‘quv fanlari bo‘yicha puxta bilimlarning egallanishini ta’minlashi;
- o‘quvchilarda mustaqil, erkin, ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirishi;
- o‘quvchilarning o‘z imkoniyatlarini ro‘yobga chiqara olishlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratilishidan iboratdir.

Ta’lim-tarbiya jarayonida yangicha pedagogik munosabatlarning vujudga kelishi o‘quvchi shaxsiga tabaqalashgan yondashuv, ya’ni o‘quv-jarayonini individuallashtirish tamoyilini ro‘yobga chiqirish asosida o‘quv-tarbiya jarayonini tashkil etishda:

- har bir o‘quvchi shaxsining eng yaxshi sifatlarini aniqlash va uni rivojlantirish, ularning qiziqishlari, ehtiyojlari, tanlagan yo‘nalishlari, shaxsiy sifatleri, aqliy intellektual xususiyatlarini aniqlash;
- har bir o‘quvchining ehtiyoji, qiziqishi, iqtidori va imkoniyatiga yarasha o‘quv topshiriqlarini tayyorlash;
- o‘quv-tarbiya jarayonida o‘quvchi shaxsini o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim.

Xulosa qilib aytganda, o‘quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish va boshqarishning muhim jihati sifatida fan o‘qituvchilarning bilim, malaka, kasb-mahorati doirasida zamon talablariga muvofiq faoliyat ko‘rsatishlarini ta’minlovchi uzluksiz metodik xizmatni vujudga keltirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Саврасова, А.И. Оценка образовательных результатов в условиях модернизации образования.: учеб.-метод. пособие / Федер. агентство по образованию, Мурм. гос. пед. ун-т; А. И. Саврасова. - Мурманск: МГПУ, 2008. - 168 с.
2. Зачесова, Е. В. Традиционные и инновационные принципы оценивания достижений учащихся. / Е.В. Зачесова, // Школьные технологии. - 2007. - №
3. Азизхўжаева Н.Н. Педагогический технологии и педагогический мастерство Т.: ТДПУ им. Низами, 2003.
4. Голиш Л.В. Технологии обучения на лекция и семинара / Учебное пособие// Под общей редакция академика С.С.Гулямова. - Т.:ТГЭУ, 2005